

EM BUSCA DE NOVAS ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO

Maria Elizabeth Ferreira-FAPEG.¹

RESUMO

O presente artigo analisa a busca de novas estratégias de desenvolvimento na educação, destacando a importância dessa na formação e conscientização dos indivíduos principalmente com relação ao caráter de sustentabilidade. Esse estudo é de fundamental relevância no sentido de que o discurso da educação para a sustentabilidade ainda é pouco disseminado na literatura e nas práticas que relacionam a educação e o meio ambiente.

Palavras-chave: Educação; Estratégias; Sustentabilidade

INTRODUÇÃO

A educação de caráter ambiental é uma inovação no processo educacional, visando uma visão e consciência sustentável por parte da população. Esta pode estar presente em atividades de pesquisa e ensino, para que assim educandos de forma em geral possam se dar conta da sua complexidade histórico natural.

Deste processo crítico surgiram as estratégias do eco-desenvolvimento, promovendo novos tipos de desenvolvimento fundados nas condições e potencialidades dos ecossistemas e no manejo prudente dos recursos. Começa a se ter uma noção básica do que seja educação ambiental, temos que interagir com o meio em que vivemos, daí termos de devolver o que tomamos emprestado e cuidar de fazer bom uso de tudo aquilo de que nos apropriamos.

Assevera que, através da educação e do conhecimento que acarretam responsabilidades e mudanças, os indivíduos poderão adquirir condições de participarem da sociedade de modo consciente, reflexivo e transformador, e ver o ambiente integrado à sua vida. A crise ambiental problematiza os paradigmas estabelecidos do conhecimento, e demanda novas metodologias capazes de orientar um processo de reconstrução do saber que permita realizar uma noção integrada da realidade.

¹ Graduanda de Mestrado Multidisciplinar em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente. 2010, da Unievangélica de Anápolis – bolsista da FAPEG.

NOVAS ESTRATÉGIAS NA EDUCAÇÃO

Ignacy Sachs (1995) em seu artigo, busca analisar novas estratégias de desenvolvimento da educação.

O autor exemplifica que o estilo de consumo e o modo de viver transformaram-se profundamente para uma maioria de habitantes dos países industrializados e também em países do Terceiro Mundo. A mídia espalha por toda a parte as mesmas representações da boa vida, baseada no consumo desenfreado e no sonho hollywoodiano.

Como fatores colaborantes da era do consumo Ignacy Sachs (1995) também ressalta o novo domínio da ciência e da tecnologia, ou seja, poder destruidor das tecnologias, cujo uso permanece subordinado à busca de projetos financeiros e econômicos de curto prazo, manifestou-se por outro lado, pela degradação do meio ambiente, cuja gestão prudente tornou-se um imperativo mundial, como mostrou a conferência internacional Rio 92 sobre a Terra. Ainda ressalta, que o progresso científico e técnico não tem cumprido as promessas de um bem estar generalizado par ao conjunto da humanidade.

O autor Ignacy Sachs (1995) ressalta o papel da UNESCO, chamada a cumprir o papel principal na coordenação da busca e operacionalização de novos paradigmas e políticas de desenvolvimento. Especialmente no que diz respeito à educação e à cultura, áreas em que trabalham, atualmente duas comissões internacionais criadas pela UNESCO.

O desenvolvimento pode ser visto ainda como um processo de aprendizagem social que recorre às faculdades da memória e da imaginação, as quais constituem traço distintivo de nossa espécie e explicam sua extraordinária capacidade de adaptação (SACHS, 1998).

Pelegrini (2006) ressalta que as relações entre natureza e cultura tem se manifestado nas concepções do patrimônio e norteadas ações pontuais na esfera da reabilitação dos núcleos históricos e no âmbito da educação ambiental, tomadas como instrumento para a construção da cidadania e do desenvolvimento sustentável.

O autor Pelegrini (2006) cita em seu artigo a “Conferência Mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável”, realizada em Johannesburgo, na África do Sul, em 2002, que apresenta projeção por efetuar uma avaliação das Agendas

supracitadas e por concluir que, apesar de alguns avanços nas negociações entre os países, os preceitos do desenvolvimento sustentável ainda estavam longe de ser alcançados.

Pelegrini (2006) explica que as mudanças decorrentes do viver nas cidades implicaram a eclosão de alterações nas relações entre as pessoas, entre estas e o ambiente, os bens culturais e naturais.

Uma outra perspectiva tem Ignacy Sachs. Ele faz suas as palavras de M. S. Swaminathan quando este afirma: “Uma nova forma de civilização, fundamentada no aproveitamento sustentável dos recursos renováveis, não é apenas possível, mas essencial.”(SACHS, 2000, p. 29). Segundo Sachs, para criar essa nova forma de civilização é necessário transformar o conhecimento dos povos antigos dos ecossistemas em um ponto de partida e não de chegada.

Ignacy Sachs (1998) coloca que a conscientização ambiental é recente e que a opinião pública tornou-se cada vez mais consciente tanto da limitação do capital da natureza quanto dos perigos decorrentes das agressões ao meio ambiente.

A Conferência das Nações Unidas de 1972, em Estocolmo, colocou a dimensão do meio ambiente na agenda internacional. De modo geral, o objetivo deveria ser o do estabelecimento de um aproveitamento racional e ecologicamente sustentável da natureza em benefício das populações locais. Daí a necessidade de se adotar padrões negociados e contratuais de gestão da biodiversidade. De maior importância foi a intensa reflexão sobre as estratégias de economia de recursos (urbanos e rurais) e sobre o potencial para a implementação de atividades direcionadas para a ecoeficiência e para a produtividade dos recursos (SACHS, 1998).

Ignacy Sachs (1998) coloca que subsídios bem dimensionados podem ter um importante papel na promoção de padrões de aproveitamento de recursos sustentáveis. O desenvolvimento sustentável é um desafio planetário. Ele requer estratégias complementares entre o Norte e o Sul.

Movimento ambientalista e desenvolvimento sustentável – DS

De acordo com Smith e O’Keefe (1980), a medida de suas necessidades exige do homem a busca de um maior conhecimento sobre a natureza para, através do desenvolvimento de tecnologias, agir sobre esta visando à obtenção de melhores resultados.

A atividade humana para garantir suas necessidades naturais ou socialmente determinadas muda a forma da matéria, e nesse sentido a sociedade cria a natureza. Portanto, a visão de mundo vai sendo modificada em decorrência das mudanças na relação do homem com a natureza.

A intensificação, na segunda metade do século XX, dos problemas relacionados à exploração desenfreada dos recursos da natureza e a degradação ambiental com caráter global aprofundaram a consciência ecológica em muitos segmentos da sociedade.

Os anos 50 são vistos como os do ambientalismo dos cientistas, pois é pela via da ciência que emerge a preocupação ecológica em âmbito mundial. A década de 1960 é descrita, pelos autores, como a das organizações não-governamentais.

A seguinte, anos 70, é a da institucionalização do ambientalismo. Os anos 80 são marcados pela Comissão Brundtland e pela proeminência dos partidos verdes que haviam surgido na década anterior.

A entrada do setor empresarial, tendo em vista aproveitar-se de um emergente mercado verde – que valoriza ou impõe ao produto o cuidado ambiental, caracteriza os anos 90.

No Brasil, a constituição do ambientalismo deve ser situada nos anos 70, na década seguinte, a disseminação da preocupação social com a deterioração ambiental transforma o ambientalismo brasileiro em um movimento multissetorial e complexo.

A fase final dos anos 80 e o ano de 1990 são marcantes no ambientalismo brasileiro. A acentuação da crise econômica, a discussão e aceitação do conceito de desenvolvimento sustentável expresso no Relatório Brundtland, de 1988, fizeram com que se passasse a considerar não mais exclusivamente a perspectiva da proteção ambiental, mas sim esta em relação ao desenvolvimento.

O ano de 1990 foi importante por definir claramente a nova posição, quando dos preparativos para a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio-92, o desenvolvimento sustentável passou a ser o paradigma do movimento ambientalista.

Uma das características mais patentes no ambientalismo é a exigência de novas posturas no quadro das relações entre nações, visto pressupor a necessidade de uma política ambiental global.

O ecologismo impõe-se a cooperação internacional; porém na prática isto não ocorre. Nos fóruns internacionais, diversas situações de política podem se manifestar, dentre as quais as coalizões e os vetos.

Conforme se constata, a política ambiental insere-se no sistema de política global, a qual é fortemente influenciada por aspectos militares, políticos, econômicos e outros.

O paradigma do desenvolvimento sustentável é, hoje, portanto, o padrão normativo ambientalista, consegue produzir um conjunto de princípios em relação ao meio ambiente através dos protocolos e declarações emanados dos diversos fóruns e conferências mundiais e internacionais sobre o tema.

A legislação brasileira é ilustrativa a respeito: “A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental própria à vida, visando assegurar, no país, condições ao desenvolvimento socioeconômico”.

Tenho em conta esses pontos críticos fundamentais, construiu-se um novo padrão de desenvolvimento. Inicialmente denominado ecodesenvolvimento, mais tarde, desenvolvimento sustentável.

O ecodesenvolvimento pressupõe, uma solidariedade sincrônica com os povos atuais, na medida em que desloca o enfoque da lógica da produção para a ótica das necessidades fundamentais da população.

Segundo Sachs, o ecodesenvolvimento caracteriza-se como um projeto de civilização a partir da década de 1980 difunde-se o termo desenvolvimento sustentável, foi colocado como um novo paradigma, tendo como princípios:

- Integrar conservação da natureza e desenvolvimento;
- Satisfazer as necessidades humanas fundamentais;
- Perseguir equidade e justiça social;
- Buscar a autodeterminação social e respeitar a diversidade cultural;
- Manter a integridade ecológica.

O Relatório Brundtland, de 1987, retoma o conceito de desenvolvimento sustentável, dando-lhe a seguinte definição “desenvolvimento que responde às necessidades do presente sem comprometer as possibilidades das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades.

É sustentável porque deve responder à equidade intrageracional e à intergeracional. A idéia-força é a da ecologia.

A diferença básica entre os dois segundo Maimon (1992), reside no seguinte: o primeiro volta-se ao atendimento das necessidades básicas da população através da utilização de tecnologias apropriadas a cada ambiente o segundo enfatiza o papel de uma política ambiental, a responsabilidade com os problemas globais e com as futuras gerações.

A dimensão ambiental é um denominador comum a ambos os conceitos em questão, sendo a sua idéia-força, a questão ambiental está em pauta em estudos de muitos autores, revelando sua atualidade.

Os direitos da natureza numa sociedade relacional: reflexões sobre uma nova ética ambiental

Barbosa e Drummond (1994) colocam que a questão ecológica desde meados da década de 1970, tem ocasionado debates sobre o tema tornaram-se comuns e até obrigatórios nos meios políticos e intelectuais da maioria dos países.

Esse novo fato cultural e movimento político gerou uma variedade de linhas de pensamento e ação, todas contendo propostas de um novo tipo de relação entre os seres humanos e o mundo natural, a sociedade brasileira, em face do avanço do movimento ecológico, e mais particularmente do biocentrismo, lidará com a idéia de direitos da natureza, que representam a extensão da cidadania jurídica aos elementos do mundo natural (BARBOSA; DRUMMOND, 1994).

Um argumento derivado, de caráter histórico, postula que a vida começou e se desenvolveu, durante a maior parte da sua longa história, em ecossistemas não-controlados pela cultura humana, sendo que preservar esses lugares significa salvar elementos que ligam a vida de hoje às formas primordiais da vida (BARBOSA; DRUMMOND, 1994).

Pelegrini (2006) explica se a educação for acionada como recurso capaz de promover o desenvolvimento intelectual e moral de crianças ou adultos, com certeza tenderá a suscitar sua integração individual e coletiva, quiçá, um tratamento diferenciado do patrimônio.

A educação patrimonial e ambiental deve ser conduzida de modo a contemplar a pesquisa, o registro, a exploração das potencialidades dos bens culturais e naturais no campo da memória, das raízes culturais e da valorização da diversidade.

O conhecimento adquirido e a apropriação dos bens culturais por parte da comunidade constituem fatores indispensáveis no processo de conservação integral ou preservação sustentável, pois fortalece os sentimentos de identidade e pertencimento da população residente, e ainda, estimula a luta pelos seus direitos, bem como o próprio exercício da cidadania.

Zanirato e Ribeiro (2006) ressaltam que o entendimento a respeito da natureza e da cultura alargava-se e com isso o patrimônio cultural convertia-se no "conjunto de elementos naturais ou culturais, materiais ou imateriais, herdados do passado ou criados no presente, no qual um determinado grupo de indivíduos reconhece sinais de sua identidade". Destaca que o termo sustentabilidade ressaltado nos anos 80, surgiu com grande evidência por meio do relatório "Nosso futuro comum", obra da Comissão Mundial de Meio Ambiente.

Conciliar o desenvolvimento econômico e minimizar os impactos ambientais passaram a ser imperativos perseguidos em diversas reuniões internacionais. Era mais um aspecto a ser ponderado na conservação de áreas naturais protegidas. Os anos 90 confirmaram que a preocupação com a preservação dos recursos naturais tornara-se internacional. Logo no início da década ocorreu a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o Meio Ambiente, a Conferência do Rio em 1992, que teve o objetivo de regular a ação humana em relação à emissão de gases que afetam o efeito estufa e a informação genética. Foi nesse contexto que emergiu uma outra compreensão do patrimônio natural, com o reconhecimento da importância dos conhecimentos tradicionais para a conservação e o uso sustentável da diversidade biológica (ZANIRATO; RIBEIRO., 2006).

Verifica-se outra concepção de cultura, que tem um papel decisivo na realização de uma nova leitura do território, entendido como patrimônio e como recurso que necessita ser preservado (ZANIRATO; RIBEIRO., 2006).

Worster (2003) ressalta quanto a história ambiental, que esta apresentou como objetivo, aprofundar a compreensão dos humanos que têm sido afetados pelo seu ambiente natural através do tempo e, contrariamente e talvez de modo mais importante, na visão da insustentável situação global atual, como a ação humana afetou o ambiente e quais foram as conseqüências

Com relação ao Estado de Goiás e a importância de preservação do Cerrado Brasileiro, que poderia ser melhor manifestado em aulas de educação ambiental, Ribeiro (2002) explica que esse “esquecimento” do cerrado na integração econômica nacional normalmente está associado aos pobres nutrientes de seu solo e ao clima da região, porém tanto a agricultura como a pecuária já vinham sendo utilizados pela população local desde o período colonial.

Nesse sentido Ribeiro (2006) ressalta que é necessário ampliar a exploração do cerrado com relação a questão ambiental, pois esta ainda não aparece, do ponto de vista político interno e externo, de forma tão polêmica quanto a repercussão que ganhava a destruição da Floresta Amazônica”.

CONCLUSÃO

Pode se observar com relação aos estudos quanto ao discurso da sustentabilidade que as críticas se concentram mais sobre o contexto de uma sociedade capitalista, porém durante essa análise pode diagnosticar que se destacam as contradições e ambigüidades que se interpõe entre a retórica da sustentabilidade e a possibilidade de sua concretização.

A questão agora é o como identificar possibilidades sustentáveis, conscientizar as pessoas e envolve-las no processo. Em outras palavras, avaliação e educação ambiental. Sobre esta, falaremos agora. O desenvolvimento sustentável tem um grande componente educativo A sustentabilidade é um princípio reorientador da educação e principalmente dos currículos, objetivos e métodos.

A educação sustentável não se preocupa apenas com uma relação saudável com o meio ambiente, mas com o sentido mais profundo do que fazemos com a nossa existência, a partir da vida cotidiana.

Conclui-se também que são necessários, ações estratégicas em cada tipo de sociedade e em suas particularidades, por exemplo, no estado de Goiás, visando maior conscientização e preservação do Cerrado, o que favorecerá para valorização quanto ao patrimônio cultural e conseqüentemente conscientização do meio ambiente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARBOSA, L N de H; DRUMMOND, J A. Os direitos da natureza numa sociedade relacional: reflexões sobre uma nova ética ambiental. **Estudos Históricos**. Rio de Janeiro. vol. 7., n. 14., 1994.

MAIMON, Dália. **Ensaio sobre Economia do Meio Ambiental**. Rio de Janeiro: Aped - Associação de Pesquisa e Ensino em Ecologia e Desenvolvimento. 1992.

PELEGRINI, Sandra C A. **Cultura e natureza**: os desafios da prática preservacionistas na esfera do patrimônio cultural e ambiental. *Revista Brasileira de Historia*. São Paulo. v. 26., n. 51., 2006.

RIBEIRO, Ricardo Ferreira. **O Eldorado do Brasil Central**: história ambiental e convivência sustentável com o Cerrado. In: Héctor Alimonda. (Org.). *Ecología Política. Naturaleza, Sociedad y Utopia*. Buenos Aires: CLACSO – Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2002

SACHS, Ignacy. **A revolução energética do século XXI**. **Estudos Avançados**. 21 (59)., 2007.

SACHS, Ignacy. **Em busca de novas estratégias de desenvolvimento**. **Estudos Avançados**. 9 (25)., 1995.

SACHS, Ignacy. **O desenvolvimento enquanto apropriação dos direitos humanos**. **Estudos Avançados**. 12 (33)., 1998.

SACHS, Ignacy. **Pensando sobre o desenvolvimento na era do meio ambiente**. *Idéias Sustentáveis*. 5º Encontro Bienal da International Society for Ecology Economics. 15 a 19 de novembro de 1998.

SACHS, Ignacy. **Caminhos do desenvolvimento sustentável**. Rio de Janeiro: Garamond. pp. 16-20. 2000.

SMITH, N; O'KEEFE, P. **Geography. Marx and the concept of nature.** Antipode. v. 12., n. 02., p. 30-39, 1980.

WORSTER, Donald. **Transformações da Terra: para uma perspectiva agroecológica na história.** Ambiente e sociedade. v. 05., n. 2., 2003.

ZANIRATO, S H; RIBEIRO, W C. **Patrimônio cultural:** a percepção da natureza como um bem não renovável. Revista Brasileira de História. São Paulo. v. 26., n. 51., 2006.